

**СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БАЛАНС США И КНР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН****Leylo Allayorova**

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

l.allayorova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3541-9671>

Tel: +998 97 462-01-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18091837>**Аннотация**

В тезисах рассматриваются особенности формирования стратегического баланса между Соединёнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой в пространстве Центральной Азии. Анализируется трансформация регионального значения Центральной Азии в условиях усиления глобальной конкуренции и изменение моделей внешнего влияния ведущих мировых держав. Особое внимание уделяется внешнеполитическому курсу Республики Узбекистан, который в условиях американо-китайского соперничества реализует прагматичную многовекторную стратегию, направленную на сохранение суверенитета, политической автономии и устойчивого развития. Делается вывод о том, что балансирование между интересами США и КНР выступает важным инструментом внешней политики Узбекистана и фактором обеспечения региональной стабильности.

Ключевые слова: Центральная Азия, США, Китайская Народная Республика, геополитическое соперничество, стратегический баланс, внешняя политика, Узбекистан.

Введение

Центральная Азия вновь оказалась в центре внимания глобальной политики, поскольку конкуренция между Соединёнными Штатами и Китаем за влияние в регионе обостряется. Узбекистан традиционно декларирует открытый, многовекторный курс внешней политики, основанный на защите суверенитета и безопасности страны[1]. В официальных документах подчёркиваются укрепление независимости и суверенитета государства, сохранение мира и стабильности в регионе, а также многостороннее партнерство с ведущими мировыми державами[1]. В таком контексте стратегический баланс между США и КНР в Центральной Азии становится ключевым фактором, влияющим на внешнеполитические приоритеты Ташкента.

Методы

В исследовании проанализированы официальные документы и заявления Узбекистана (Стратегия внешней политики, выступления руководства МИД и Президента), а также материалы международных форматов взаимодействия (среднеазиатский формат C5+1 и саммиты «Китай – Центральная Азия»). Основное внимание уделено тому, как именно Узбекистан описывает свои отношения с США и Китаем и какие задачи перед собой ставит при сотрудничестве с обеими державами[1][2]. Кроме того, были рассмотрены заявления участников форумов C5+1 и китайских саммитов с участием стран ЦА.

Результаты

Анализ официальных источников показывает, что США и Китай по-разному

выстраивают стратегию в Центральной Азии. Американская сторона через формат С5+1 (пять стран ЦА + США) ориентируется на совместное обеспечение безопасности, экономической и энергетической стабильности, а также развитие связей с частным сектором и поддержку гражданского общества[5]. В сентябре 2022 г. в заявлении участников встречи С5+1 подчеркнута «взаимовыгодное партнерство» и приверженность принципам устава ООН (уважение суверенитета, территориальной целостности). США акцентируют внимание на диверсификации цепочек поставок, развитии торговли и инвестициях в регион, что призвано снизить зависимость от России и Китая. Со своей стороны Китай усилил дипломатические и инфраструктурные проекты в Центральной Азии. В мае 2023 г. состоялся первый саммит «Китай – Центральная Азия» в Сиане, по итогам которого лидеры подписали Сианьскую декларацию и объявили о формировании «сообщества единой судьбы» Китая и Центральной Азии. Китай подчёркивает, что поддерживает суверенный путь развития стран региона, их независимость и территориальную целостность, и совместно с регионами продвигает инициативы «Один пояс, один путь» и сопрягает их с национальными стратегиями (в том числе «Стратегией развития Нового Узбекистана 2022–2026»). Важным проектом считается китайско-киргизско-узбекская железная дорога, связывающая Центральную Азию с сетью европейских путей. На практике Китай стал для Узбекистана крупнейшим торговым партнёром, при этом двусторонние отношения носят «всесторонний, взаимовыгодный, всепогодный» характер (совместное заявление президентов 24 января 2024 г.)[1].

Узбекистан последовательно проводит многовекторную внешнюю политику, направленную на «достижение баланса» между восточными и западными партнёрами. Официальные заявления выделяют стратегические партнерства и с Китаем, и с США. Отношения с КНР характеризуются как «стратегические» (декларации 2012, 2013 гг.), причём в январе 2024 г. они были выведены на уровень «всепогодного всестороннего стратегического партнерства»[1]. Узбекистан активно участвует в инициативах Китая (BRI) и совместно с ним реализует проекты в экономической, транспортной и гуманитарной сферах. Параллельно приоритетом внешней политики заявлено и углубление сотрудничества с США. С 2002 г. действует Декларация о стратегическом партнёрстве, а после 2017 г. (приход к власти Президента Мирзиёева) началась новая «эра» американо-узбекских отношений. В официальных документах подчёркивается расширение повестки двустороннего диалога на политическом, торгово-экономическом и гуманитарном уровне[1]. В частности, важными темами называются содействие мирному урегулированию в Афганистане и борьба с транснациональными угрозами[1].

В результате Узбекистан использует форматы С5+1, «Центральная Азия + ЕС» (первый саммит прошёл в Самарканде в 2022 г.), а также дипломатические каналы ШОС и ОДКБ, чтобы сохранять сбалансированные отношения с крупнейшими державами[1]. Как отмечено, новая дипломатия Ташкента опирается на диалог, инклюзивность и прагматизм, что позволяет поддерживать «доверительные отношения» и с Востоком, и с Западом. Такой подход уже позволил Узбекистану ускорить экономическое развитие: внутривластная реформа, модернизация и рост торговли с соседями обеспечивают устойчивость реформ[3].

Обсуждение

В описанных условиях ключевой вызов внешней политики Узбекистана – сохранение стратегической автономии и национальных интересов при обострении американо-китайского соперничества. С одной стороны, США могут оказывать давление через демократические ценности и условия финансирования, продвигая реформы и проактивно поощряя диверсификацию экономики. С другой стороны, Китай активно инвестирует в инфраструктуру и настаивает на принципе невмешательства во внутренние дела. Для Узбекистана это означает, во-первых, необходимость «не отдавать безусловного приоритета» ни одному из этих партнёров. Официальный тезис «Узбекистан – прежде всего Узбекистан» указывает на то, что внешние инициативы подчиняются национальным интересам [5]. Во-вторых, Ташкенту важно избегать любых военных блоков и иностранного военного присутствия на своей территории, что усиливает задачи дипломатической гибкости и недопущения эскалации соперничества великих держав на своей земле.

Наконец, Узбекистан сталкивается с необходимостью одновременно использовать преимущества сотрудничества с США и КНР и минимизировать риски зависимости. С одной стороны, это инвестиции, технологии, доступ к рынкам и транзитные коридоры; с другой – потенциал экономической и политической уязвимости (например, долговые обязательства или геоидеологическое давление). Как показывают официальные прогнозы, «сбалансированная дипломатия способствует ускорению национального развития и усилению устойчивости». Таким образом, внешнеполитическая стратегия Ташкента будет ориентирована на укрепление региональной стабильности и многостороннего сотрудничества, используя формат C5+1, китайскую «Стратегию пояса и пути» и другие платформы с учётом национальных приоритетов [5].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Внешняя политика Республики Узбекистан // Правительственный портал Республики Узбекистан (МИД). – Режим доступа: gov.uz (дата обращения: 21.12.2025).
2. Новая внешняя политика Узбекистана: прагматичная дипломатия ради стабильности и устойчивого развития // Uza (Узбекское национальное информационное агентство). – 03.09.2025.
3. Китай – Центральная Азия: продуктивное сотрудничество и широкие возможности – статья посла КНР в Узбекистане Юй Цзюня // Сайт посольства КНР в Республике Узбекистан. – 16.06.2025.
4. Полный текст Сианьской декларации саммита «Китай – Центральная Азия» // Сайт посольства КНР в Республике Беларусь. – 19.05.2023.
5. Joint Statement on the C5+1 Meeting during UNGA 77 // U.S. Department of State, Office of the Spokesperson. – 28.09.2022. (на англ. яз.; транскрипт с сайта Госдепартамента США)